
PROTÓCOLOS DE INSPEÇÃO NO ABATE DE BOVINOS: EFICÁCIA NO CONTROLE DA TUBERCULOSE E GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR

DOI: 10.5281/zenodo.13821944

Vichória Soares¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – Unifio
vichoriosoares75@gmail.com

Daniel Pimenta Anselmo¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – Unifio
Pimentadaniel97@gmail.com

Maria Eduarda Zambelli Silva De Oliveira¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – Unifio
mariaed_zambelli@outlook.com

Samuel Pereira de Souza¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – Unifio
samwelpereirasouza28@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente do Curso de Medicina Veterinária – Unifio
thiago.grassi@unifio.edu.br

AT13: Medicina Veterinária e Saúde Coletiva.

Introdução: A tuberculose bovina é uma infecção que afeta a integridade sanitária dos bovinos, podendo também contaminar o homem. A transmissão pode ocorrer por meio do consumo da carne infectada com o bacilo *Mycobacterium*. Essa patologia representa um desafio significativo a pecuária, resultando no comprometimento da qualidade da carne, promovendo condenação da carcaça nos abatedouros frigoríficos, sendo representada como um risco a saúde humana, o que torna a detecção e o controle da tuberculose crucial na garantia da segurança alimentar, incluindo a aplicação de protocolos eficazes para proteger a saúde pública. **Objetivo:** Analisar a eficácia dos protocolos de controle e inspeção no abate de bovinos para combater a tuberculose, destacando o papel do Médico Veterinário e a aplicação de práticas de inspeção. **Metodologia:** Pesquisa bibliográfica, utilizando o método descritivo. **Resultados:** A pesquisa evidenciou a importância crítica do Médico Veterinário na inspeção *ante* e *post-mortem* dos bovinos para o controle da tuberculose, uma vez que a doença pode não ser visível sem uma análise detalhada. A detecção de sinais clínicos, como tosse e sialorreia antes do abate, e a identificação de lesões granulomatosas em pulmões, fígado, baço, rins, órgãos sexuais, esterno e coluna vertebral após o abate são fundamentais para prevenir a entrada de carne contaminada no mercado. Os protocolos de controle demonstram eficácia significativa na segurança alimentar. A inspeção *ante-mortem* auxilia na identificação dos sinais clínicos da tuberculose e busca evitar o abate de animais potencialmente infectados, no entanto, poucos animais com

tuberculose são identificados nessa etapa. A *inspeção post-mortem* é realizada para examinar detalhadamente as carcaças e identificar lesões específicas associadas à tuberculose, evitando que carne contaminada chegue ao mercado. Além disso, a implementação de higiene e boas práticas contribui para a manutenção da limpeza e a segurança na indústria, reduzindo o risco de contaminação cruzada com materiais de animais infectados. A aplicação do sistema APPCC é fundamental para controlar perigos e pontos críticos durante o processamento, garantindo que as medidas corretivas sejam eficazes. Juntas, essas práticas garantem a qualidade da carne e protegem a saúde pública, demonstrando que a eficácia dos protocolos é essencial para o controle da tuberculose bovina e para a segurança alimentar. **Conclusão:** Pode-se concluir que os protocolos de inspeção e controle no abate de bovinos são fundamentais para o combate à tuberculose e para garantir a segurança alimentar. A atuação do médico veterinário, juntamente com práticas de inspeção rigorosas, é essencial para garantir que carne contaminada com esse patógeno chegue até o consumidor final.

Palavras-chave: Infecção; Patógenos; Segurança.